

102+ LISTA DOS SOFTWARES MAIS CITADOS NA WEEKLYOSM

<https://weeklyosm.eu>

Autores: Raquel Dezidério Souto, Artur Barcelos S. Fernandes, Gabrielle Toledo Lima, Myllene Luiza Vieira Lopes, Paloma Moreira Caetano e Tatiana dos Santos S. Vianna.
Lista dos softwares mais citados na weeklyOSM. Rio de Janeiro: IVIDES DATA, 23 jul. 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16394057>

Ficha técnica

<u>Modelo 3D</u>	<u>Bibliotecas</u>
<u>Imagens aéreas</u>	<u>Editores mobile</u>
<u>API</u>	<u>Editores de notas</u>
<u>Conversores</u>	<u>Serviços baseados no OSM</u>
<u>Extração de dados</u>	<u>Roteadores</u>
<u>Qualidade de dados</u>	<u>Imagens em nível de rua</u>
<u>Editores desktop</u>	<u>Repositórios de etiquetas</u>

MODELO 3D

F4map

Grupo: Modelo 3D

Descrição: É uma ferramenta de visualização 3D baseada nos dados do OpenStreetMap, oferecendo uma perspectiva detalhada e interativa de edificações e estruturas urbanas.

Link do projeto: <https://demo.f4map.com/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/F4map>

osm2world.org

Grupo: Modelo 3D

Descrição: Converte dados do OpenStreetMap em representações 3D, permitindo gerar modelos tridimensionais de ambientes urbanos e rurais.

Link do projeto: <https://osm2world.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osm2World>

OSM Buildings

Grupo: Modelo 3D

Descrição: Renderizador que exibe edifícios em 3D diretamente no navegador, usando dados do OpenStreetMap.

Link do projeto: <https://osmbuildings.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSMBuildings>

streets.gl

Grupo: Modelo 3D

Descrição: Visualizador 3D de mapas com dados do OpenStreetMap e foco em realismo urbano.

Link do projeto: <https://streets.gl/>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Streets_GL

IMAGENS AÉREAS

OpenAerialMap

Grupo: Imagens aéreas

Descrição: Plataforma aberta de imagens aéreas para mapeamento colaborativo.

Link do projeto: <https://openaerialmap.org>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenAerialMap>

OpenDroneMap

Grupo: Imagens aéreas

Descrição: Programa de código aberto que processa imagens aéreas feitas por drones para gerar modelos em 2D e 3D, ortofotos, nuvens de pontos e modelos de elevação. Útil em projetos de mapeamento voltados à agricultura, ao planejamento urbano e à conservação ambiental.

Link do projeto: <https://www.opendronemap.org/>

Outro(s) link(s): <https://en.wikipedia.org/wiki/OpenDroneMap>

API

Carto API

Grupo: API

Descrição: Ferramenta para visualização e análise de dados geoespaciais na Web.

Link do projeto: <https://carto.com/developers/>

Outro(s) link(s): <https://github.com/CartoDB/CartoDB-SQL-API?tab=readme-ov-file>

Mapbox GL

Grupo: API

Descrição: Uma biblioteca JavaScript de código aberto para renderização de mapas interativos vetoriais com dados personalizados ou do OpenStreetMap.

Link do projeto: <https://docs.mapbox.com/mapbox-gl-js/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapbox>
<https://github.com/mapbox/mapbox-gl-js>

Nominatim

Grupo: API

Descrição: Geocodificador (e busca reversa) que converte endereços em coordenadas geográficas (e vice-versa), baseado nos dados do OpenStreetMap.

Link do projeto: <https://nominatim.openstreetmap.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Nominatim>
<https://github.com/osm-search/Nominatim>

OSM API

Grupo: API

Descrição: Interface oficial de programação do OpenStreetMap para consulta, edição e extração de dados.

Link do projeto: <https://api.openstreetmap.org/>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Comparison_of_editors

overpass API

Grupo: API

Descrição: Interface de consulta avançada para os dados do OpenStreetMap, permitindo buscas personalizadas, por localização, tags (etiquetas) ou tipos de objeto, e recuperação dos dados em formatos como XML ou JSON, ideal para extrações eficientes sem edição.

Link do projeto: <https://overpass-api.de/api/interpreter>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_API

CONVERSORES

osm2pgsql

Grupo: conversores

Descrição: Programa open-source para importar dados do OpenStreetMap, diretamente em um banco de dados PostgreSQL/PostGIS, usado para gerar mapas raster ou vetoriais, além de alimentar sistemas de renderização ou análise espacial.

Link do projeto: <https://osm2pgsql.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osm2pgsql>

osmium

Grupo: conversores

Descrição: Conjunto de programas para manipular e converter dados do OpenStreetMap.

Link do projeto: <https://osmcode.org/osmium-tool/>

Outro(s) link(s): <https://software.wambachers-osm.website/>

osmosis

Grupo: conversores

Descrição: Uma ferramenta de linha de comando em Java destinada ao processamento e manipulação de dados OSM. Suporta operações básicas, como extração por área, aplicação de diffs, filtragem, reordenação de dados e integração com bancos, utilizando uma arquitetura de componentes extensíveis.

Link do projeto: <https://github.com/openstreetmap/osmosis>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmosis>

PyOsmium

Grupo: conversores

Descrição: Biblioteca Python que fornece bindings para a libosmium (C++), permitindo leitura e processamento eficiente de grandes arquivos OSM, com suporte a handlers, filtros e escrita de dados, ideal para pipelines de análise em Python.

Link do projeto: <https://osmcode.org/pyosmium/>

Outro(s) link(s): <https://github.com/osmcode/pyosmium>

EXTRAÇÃO DE DADOS

BBBike

Grupo: Extração de dados

Descrição: Planejador de rotas para bicicleta, com foco em caminhos seguros e confortáveis.

Link do projeto: <https://www.bbbike.org>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/BBBike_@_World

Geofabrik

Grupo: Extração de dados

Descrição: Plataforma que oferece extratos regionais atualizados dos dados do OpenStreetMap, em diversos formatos, como .PBF e .SHP. É muito utilizada por desenvolvedores, pesquisadores e mapeadores, que precisam recuperar dados específicos, por país ou continente, para análise ou uso offline. Também fornece recursos de geoprocessamento e geoserviços, relacionados a dados geoespaciais.

Link do projeto: <https://download.geofabrik.de/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Geofabrik>

HDX

Grupo: Extração de dados

Descrição: Plataforma da ONU-OCHA para compartilhamento de dados humanitários, reunindo informações geoespaciais, demográficas, humanitárias e sobre crises.

Link do projeto: <https://data.humdata.org/>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Humanitarian_Data_Exchange

overpass turbo

Grupo: Extração de dados

Descrição: Interface Web amigável para construir, testar e executar consultas na Overpass API sobre os dados do OpenStreetMap, permitindo visualizar os resultados diretamente no navegador e exportá-los em diferentes formatos.

Link do projeto: <https://overpass-turbo.eu/>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_turbo

overpass ultra

Grupo: Extração de dados

Descrição: Interface Web que permite executar consultas via Overpass API e visualizar grandes volumes de dados do OSM, com um estilo moderno.

Link do projeto: <https://overpass-ultra.us/>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Overpass_Ultra

QUALIDADE DE DADOS

achavi

Grupo: Qualidade de dados

Descrição: Visualizador de alterações feitas no OpenStreetMap (diff viewer).

Link do projeto:

https://gitlab.com/Strubbl/userscripts/-/blob/master/osm_changeset_analyze_urls.user.js#bypass=true

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Achavi>

HDYC

Grupo: Qualidade de dados

Descrição: Página Web que apresenta um resumo visual das contribuições de um determinado usuário no OpenStreetMap, destacando as estatísticas e a distribuição das suas edições.

Link do projeto: <https://hdyc.neis-one.org/>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/How_did_you_contribute%3F

Map Compare

Grupo: Qualidade de dados

Descrição: Desenvolvido pelo Geofabrik (Alemanha), o Map Compare permite comparar visualmente diferentes camadas de mapas base do OpenStreetMap e de outros provedores, como Google, Bing, Here, etc. É útil para avaliar diferenças de cobertura, estilo ou atualizações entre serviços de mapas, especialmente, em áreas específicas.

Link do projeto: <https://tools.geofabrik.de/mc>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Geofabrik>

OSMCha

Grupo: Qualidade de dados

Descrição: Validador robusto, que analisa e revisa as mudanças realizadas no OpenStreetMap, identificando as edições suspeitas, as contribuições de novos usuários, edições em massa, as alterações que exigem verificação etc. É muito utilizado por validadores e moderadores para manter a qualidade e a confiabilidade dos dados do OSM.

Link do projeto: <https://osmcha.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSMCha>

OSM History Analytics

Grupo: Qualidade de dados

Descrição: Plataforma que analisa o histórico de edições do OSM, oferecendo estatísticas espaciais e temporais, por meio de APIs e dashboards.

Link do projeto:

<https://heigit.org/introducing-the-ohsome-osm-history-analytics-platform/>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_History_Analytics

OSM History Viewer

Grupo: Qualidade e dados

Descrição: Visualizador do histórico de feições para depuração de alterações.

Link do projeto: <https://pewu.github.io/osm-history/#/> (anteriormente, em <http://osmhv.openstreetmap.de/>)

Outro(s) links: https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_History_Viewer

OSM Inspector

Grupo: Qualidade de dados

Descrição: Validador que facilita a análise e a inspeção visual de dados no OpenStreetMap.

Link do projeto: <https://tools.geofabrik.de/osmi/>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Inspector

osm-revert

Grupo: Qualidade de dados

Descrição: Recurso que permite reverter changesets (conjuntos de alterações) no OSM, facilitando a correção de edições problemáticas.

Link do projeto: <https://revert.monicz.dev/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osm-revert>

Osmose

Grupo: Qualidade de dados

Descrição: Sistema de monitoramento da qualidade dos dados do OSM, que exibe, em um mapa interativo, os erros e as inconsistências nos dados mapeados.

Link do projeto: <https://osmose.openstreetmap.fr/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Osmose>

OSMstats

Grupo: Qualidade de dados

Descrição: Estatísticas e visualizações sobre contribuidores e edições do OSM.

Link do projeto: <http://osmstats.neis-one.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Stats>

Reverter

Grupo: Qualidade de dados

Descrição: *Plugin* para o editor JOSM, que facilita a reversão de *changesets* (conjuntos de alterações), permitindo reverter edições de forma segura.

Link do projeto: <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM/Plugins/Reverter>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Change_rollback

Who Did It

Grupo: Qualidade de dados

Descrição: Identificar, em uma área determinada do OSM, quais usuários realizaram edições recentemente, facilitando a visualização de contribuições ativas.

Link do projeto: <https://simon04.dev.openstreetmap.org/whodidit/>

Outro(s) link(s):

<https://help.openstreetmap.org/questions/23245/how-do-i-find-out-who-is-also-contributing-to-osm-and-communicate-with-them/>

EDITORES DESKTOP

Field Papers

Grupo: Editores desktop

Descrição: Impressão de mapas do OSM para anotações em campo e posterior digitalização.

Link do projeto: <https://fieldpapers.org>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Field_Papers

iD

Grupo: Editores desktop

Descrição: Editor de mapas OSM simples e que funciona diretamente no navegador Web, ideal para iniciantes.

Link do projeto: <https://ideditor.com/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/iD>

JOSM

Grupo: Editores desktop

Descrição: Editor poderoso e completo para editar dados do OpenStreetMap, indicado especialmente para usuários experientes. Funciona offline e permite carregar camadas externas, utilizar plugins e revisar grandes volumes de dados.

Link do projeto: <https://josm.openstreetmap.de/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/JOSM>

Level0

Grupo: Editores desktop

Descrição: Editor simples para OpenStreetMap, baseado em texto e útil para edições rápidas e manuais por usuários avançados, com interface minimalista e suporte direto às etiquetas (tags) do OSM.

Link do projeto: <https://level0.osmz.ru/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Level0>

MapRoulette

Grupo: Editores desktop

Descrição: Plataforma de microtarefas, voltada à melhoria dos dados do OpenStreetMap, oferecendo desafios temáticos para que mapeadores contribuam com pequenas edições baseadas em erros, sugestões ou dados externos.

Link do projeto: <https://maproulette.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/MapRoulette>

Merkaartor

Grupo: Editores desktop

Descrição: Editor visual de dados do OpenStreetMap, que funciona como uma alternativa mais leve ao JOSM, com interface gráfica amigável e suporte a edição offline. É indicado tanto para iniciantes quanto para usuários intermediários, que preferem uma experiência mais simples, mas robusta.

Link do projeto: <https://merkaartor.be/>

Outro(s) link(s): <https://github.com/openstreetmap/merkaartor>

Pic4Review

Grupo: Editores desktop

Descrição: Plataforma que combina imagens de rua com tarefas de validação do OpenStreetMap. Os usuários ajudam a verificar e complementar informações no mapa, ao responder perguntas baseadas em imagens, como tipo de comércio, acessibilidade ou mobiliário urbano.

Link do projeto: <https://pic4review.pavie.info/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pic4Review>

Potlatch

Grupo: Editores desktop

Descrição: Editor do OSM, desenvolvido originalmente para uso via Adobe Air, que permite edições simples de pontos, linhas e relações no mapa.

Link do projeto: <https://www.systemed.net/potlatch/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Potlatch>

Rapid

Grupo: Editores desktop

Descrição: Editor de mapas baseado em iD com integração a dados de inteligência artificial (IA), desenvolvido pelo MapWithAI (Meta). Ele sugere automaticamente caminhos e edificações detectados por IA para facilitar e acelerar a edição no OSM.

Link do projeto: <https://mapwith.ai/rapid>

Outro(s) link(s) [Rapid - OpenStreetMap Wiki](#)

SketchMap

Grupo: Editores desktop

Descrição: Permite que usuários desenhem manualmente esboços de mapas para auxiliar no mapeamento colaborativo, funcionando como uma ponte entre anotações de campo e dados digitais do OpenStreetMap.

Link do projeto: <https://sketch-map.com/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/SketchMap>

Tasking Manager

Grupo: Editores desktop

Descrição: Gestor de tarefas de mapeamento colaborativo, que divide uma grande área em pequenos polígonos, impedindo que mais de uma pessoa edite a mesma área do mapa. Utilizado nas edições organizadas.

Link do projeto: <https://tasks.hotosm.org/>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tasking_Manager

BIBLIOTECAS

GDAL

Grupo: Bibliotecas

Descrição: Biblioteca de código aberto para manipulação de dados geoespaciais; possibilita ler arquivos .OSM ou .PBF e convertê-los em diversos formatos.

Link do projeto: <https://gdal.org/en/stable/drivers/vector/osm.html>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OGR>

Geotools

Grupo: Bibliotecas

Descrição: Biblioteca Java para manipulação de dados geoespaciais.

Link do projeto: <https://geotools.org/>

Outro(s) link(s): <https://github.com/geotools/geotools>

Leaflet

Grupo: Bibliotecas

Descrição: Biblioteca JavaScript para criação de mapas interativos na Web.

Link do projeto: <https://leafletjs.com>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pt:Leaflet>

OGR

Grupo: Bibliotecas

Descrição: A OGR "Simple Features Library" é uma biblioteca de código aberto C++ (e ferramentas de linha de comando) que fornece acesso de leitura (e, às vezes, de gravação) a vários bancos de dados GIS e formatos de arquivos vetoriais.

Link do projeto: <http://www.gdal.org/ogr2ogr.html>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OGR>

MapLibre

Grupo: Bibliotecas

Descrição: Conjunto de bibliotecas e programas de código aberto para desenvolvimento de mapas Web e aplicativos móveis.

Link do projeto: <https://maplibre.org>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/MapLibre>

Mapnik

Grupo: Bibliotecas

Descrição: Biblioteca de renderização de mapas open source, usada para transformar dados geoespaciais (como os do OpenStreetMap), em imagens visuais (mapas), com foco em qualidade gráfica e personalização.

Link do projeto: <https://mapnik.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapnik>

OpenLayers

Grupo: Bibliotecas

Descrição: Biblioteca JavaScript para exibir mapas interativos na Web, suportando múltiplas fontes de dados (incluindo OSM) e ampla personalização, sendo amplamente utilizada em aplicações SIG online.

Link do projeto: <https://openlayers.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenLayers>

PostGIS

Grupo: Bibliotecas

Descrição: Extensão espacial para o banco de dados PostgreSQL, que permite armazenar, consultar e analisar dados geográficos. Ele adiciona suporte a tipos geométricos (como pontos, linhas e polígonos) e oferece funções espaciais avançadas para análises geoespacial. É amplamente utilizado em aplicações de mapeamento, planejamento urbano, meio ambiente e geoprocessamento.

Link do projeto: <https://postgis.net/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/PostGIS>

VTM

Grupo: Bibliotecas

Descrição: Biblioteca Java para renderização de mapas vetoriais com OpenGL, projetada para aplicações móveis, desktop e Web, oferecendo suporte a múltiplas fontes de tiles e personalização de temas.

Link do projeto: <https://socket.dev/maven/package/org.mapsforge:vtm>

Outro(s) link(s): <https://github.com/mapsforge/vtm>

EDITORES MOBILE

EveryDoor

Grupo: Editores mobile

Descrição: Aplicativo que permite criar e editar objetos no OpenStreetMap.

Link do projeto: <https://every-door.app/>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Every_Door

Go Map

Grupo: Editores mobile

Descrição: Editor OSM para iOS, com interface amigável e recursos offline.

Link do projeto: <https://apps.apple.com/app/go-map/id592990211>

Outro(s) link(s): <https://github.com/bryceco/GoMap>

MapComplete

Grupo: Editores mobile

Descrição: Visualizador temático do OpenStreetMap e editor baseado em perguntas (question-based editor), de fácil utilização. A ideia central é que mostre um tema para consulta/mapeamento, como ciclismo, natureza, velocidade, arborização, escalada etc. É possível alternar os temas dentro do aplicativo.

Link do projeto: <https://mapcomplete.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/MapComplete>

MapContrib

Grupo: Editores mobile

Descrição: Editor para celular (mobile) para mapeamento colaborativo, com uma interface amigável, voltada para usuários iniciantes ou avançados, facilitando a edição, por meio de formulários personalizados.

Link do projeto: <https://www.mapcontrib.xyz/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/MapContrib>

Maps.me

Grupo: Editores mobile

Descrição: Aplicativo para celular (mobile), baseado no OpenStreetMap e de navegação offline, que permite baixar mapas por região e com recursos de roteamento, marcação de locais e edição básica dos dados OSM pelo celular.

Link do projeto: <https://maps.me/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Maps.Me>

MapSwipe

Grupo: Editores mobile

Descrição: Aplicativo para celular (mobile) e aplicação da Web, desenvolvido para facilitar as pessoas mapearem colaborativamente no OSM.

Link do projeto: <http://mapswipe.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/MapSwipe>

Organic Maps

Grupo: Editores mobile

Descrição: Aplicativo de mapas offline baseado nos dados do OpenStreetMap, voltado para navegação, caminhadas e ciclismo, sem rastreamento de dados e nem anúncios. Ideal para quem busca privacidade e funcionalidade, em viagens ou locais com pouco acesso à Internet.

Link do projeto: <https://organicmaps.app/>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Organic_Maps
<https://play.google.com/store/apps/details?id=app.organicmaps&pli=1>

OSMApp

Grupo: Editores mobile

Descrição: Editor para celular, para editar e coletar dados do OSM em campo.

Link do projeto: <https://osm-apps.org/?category=edit>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OsmAPP>

OSMGo

Grupo: Editores mobile

Descrição: Editor para celular (mobile) para mapeamento, com interface intuitiva.

Link do projeto: <https://www.osmgo.org/>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_go

OSMTracker

Grupo: Editores mobile

Descrição: Editor para celular (mobile) para OpenStreetMap, voltado à coleta de dados em campo. Permite gravar trilhas e áudio, tirar fotos e inserir marcações.

Link do projeto: <https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmtracker>

Outro(s) link(s): [https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSMTracker_\(Android\)](https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSMTracker_(Android))
<https://github.com/labexp/osmtracker-android>

StreetComplete

Grupo: Editores mobile

Descrição: Editor para celular (mobile) que permite editar o OpenStreetMap de forma gamificada. Os usuários recebem "missões", como indicar se uma rua tem calçada ou se um prédio tem acessibilidade, contribuindo com dados úteis.

Link do projeto: <https://github.com/streetcomplete/StreetComplete>

Outro(s) link(s): <https://streetcomplete.app/>
<https://wiki.openstreetmap.org/wiki/StreetComplete>
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.westnordost.streetcomplete&hl=pt_BR

Vespucci

Grupo: Editores mobile

Descrição: Editor para celular (mobile) para OpenStreetMap, que permite editar, adicionar e revisar elementos diretamente no mapa, com alto grau de controle e detalhes, sendo um dos aplicativos mais robustos para edição.

Link do projeto: <https://vespucci.io/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Vespucci>
<https://play.google.com/store/apps/details?id=de.blau.android>

Wheelmap

Grupo: Editores mobile

Descrição: Aplicativo para celular (mobile) de mapeamento colaborativo voltado à acessibilidade, que permite avaliar e visualizar o nível de acessibilidade de locais públicos para cadeirantes. Os dados são integrados ao OSM.

Link do projeto: <https://wheelmap.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GeoNotes>
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kanpekiapps.geonotes&hl=pt_BR

EDITORES DE NOTAS

GeoNotes

Grupo: Editores de notas

Descrição: Aplicativo para celular (mobile), voltado a registrar anotações georreferenciadas no campo, associando as observações às coordenadas. É útil para o planejamento do mapeamento, o registro de erros e a organização de tarefas.

Link do projeto: https://www.geo-notes.com/index_en.html

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GeoNotes>

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kanpekiapps.geonotes&hl=pt_BR

NotesReview

Grupo: Editores de notas

Descrição: Aplicação que organiza a revisão das notas (notes) criadas no OpenStreetMap, ajudando os mapeadores a interpretar e resolver as questões.

Link do projeto: <https://ent8r.github.io/NotesReview/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NotesReview>

OSM Note Viewer

Grupo: Editores de notas

Descrição: Aplicativo para celular (mobile) e aplicação Web, que permite visualizar e gerenciar as notas do OpenStreetMap com facilidade.

Link do projeto: <https://antonkhorev.github.io/osm-note-viewer/>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OSM_Note_viewer

SERVIÇOS BASEADOS NO OSM

CyclOSM

Grupo: Serviços baseados no OSM

Descrição: Geoserviço que provê renderização do mapa do OpenStreetMap, voltado ao mapeamento de dados e informações úteis para os ciclistas.

Link do projeto: <http://www.cyclosm.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/CyclOSM>

FacilMap

Grupo: Serviços baseados no OSM

Descrição: Geoserviço que provê diferentes renderizações do OpenStreetMap, rotas, criação de mapas personalizados, podendo ser adicionados marcadores, linhas, rotas, com suporte a arquivos .GPX, .KML, .GeoJSON, .OSM.

Link do projeto: <https://facilmap.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/FacilMap>

Mapbox

Grupo: Serviços baseados no OSM

Descrição: Suíte de mapeamento, que fornece programas e APIs para criação de mapas personalizados e interativos, com suporte a dados do OpenStreetMap. É amplamente utilizada em aplicativos móveis, sites e sistemas de geovisualização.

Link do projeto: <https://www.mapbox.com/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapbox>

OpenAEDMap

Grupo: Serviços baseados no OSM

Descrição: Projeto de dados abertos, que mostra todos os desfibriladores automáticos externos (DAE), em todo o mundo. O mapa Web é baseado nos dados do OSM. O projeto é resultante da colaboração da Associação do OpenStreetMap Polônia.

Link do projeto: <https://openaedmap.org/pt/>

Outro(s) link(s): <https://github.com/openstreetmap-polska/openaedmap-frontend>

OpenCycleMap

Grupo: Serviços baseados no OSM

Descrição: Mapa Web baseado em OSM, com dados e informações voltados ao ciclismo, como rotas e estacionamentos para bicicletas.

Link do projeto: <https://opencyclemap.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenCycleMap>

OpenHistoricalMap

Grupo: Serviços baseados no OSM

Descrição: Reúne dados pretéritos, que não podem ser mapeados no OpenStreetMap (que opera com dados atuais). Há alguns objetos no banco de dados do OpenStreetMap, que deveriam estar no OpenHistoricalMap. Um exemplo típico são os trilhos históricos de ferrovias, que já foram desmontados.

Link do projeto: <https://www.openhistoricalmap.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenHistoricalMap>

Open Infrastructure Map

Grupo: Serviços baseados no OSM

Descrição: Mapa Web que destaca as feições relacionadas à infraestrutura do mundo, mapeada no OpenStreetMap.

Link do projeto: <https://openinframap.org/>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Open_Infrastructure_Map

OpenMapTiles

Grupo: Serviços baseados no OSM

Descrição: Geoserviço de blocos (tiles) vetoriais.

Link do projeto: <https://openmaptiles.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenMapTiles>

OpenPoiMap

Grupo: Serviços baseados no OSM

Descrição: Mapa Web com destaque para pontos de interesse (POI), mapeados no OSM, que permite a escolha de camadas pelo usuário.

Link do projeto: <http://openpoimap.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenPoiMap>

OpenRailwayMap

Grupo: Serviços baseados no OSM

Descrição: Mapa Web detalhado da rede ferroviária, baseado no OpenStreetMap. Considera todos os veículos que circulam em trilhos, como ferrovias, metrô, bondes.

Link do projeto: <https://www.openrailwaymap.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenRailwayMap>

OpenRouteService

Grupo: Serviços baseados no OSM

Descrição: Roteador baseado no OSM para vários modais de transporte.

Link do projeto: <https://openrouteservice.org>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pt:Openrouteservice>

OpenSeaMap

Grupo: Serviços baseados no OSM

Descrição: Geoserviço de camada com feições mapeadas no OpenStreetMap, relacionadas à navegação, como faróis e bóias, além de feições marínhas.

Link do projeto: <https://www.openseamap.org>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenSeaMap>

OpenStreetBrowser

Grupo: Serviços baseados no OSM

Descrição: Interface para navegação no OpenStreetMap, que organiza os pontos de interesse (POI) em categorias, como transporte, cultura, educação ou serviços. Facilita a exploração temática e é útil para as análises urbana e social.

Link do projeto: <https://www.openstreetbrowser.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenStreetBrowser>

OpenTopoMap

Grupo: Serviços baseados no OSM

Descrição: Mapa Web baseado nos dados do OSM, voltado para atividades ao ar livre, como trilhas e escaladas. Exibe curvas de nível, rios, estradas e vegetação, com uma estética inspirada em mapas topográficos tradicionais.

Link do projeto: <https://opentopomap.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OpenTopoMap>

OsmHydrant

Grupo: Serviços baseados no OSM

Descrição: Mapa Web voltado ao mapeamento de hidrantes e da infraestrutura de combate a incêndio, em geral. Permite localizar, adicionar ou revisar esses equipamentos no OpenStreetMap, sendo útil para serviços públicos e de emergência.

Link do projeto: <https://www.osmhydrant.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OsmHydrant>

PokemonGO

Grupo: Serviços baseados no OSM

Descrição: Jogo de realidade aumentada que usa geolocalização e mapas para criar uma experiência interativa. Muitos dos pontos de interesse (POI) do jogo (como PokéStops) são baseados em dados geográficos, alguns derivados do OpenStreetMap.

Link do projeto: <https://pokemongo.com/>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Pok%C3%A9mon_Go
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nianticlabs.pokemongo&hl=pt_BR

uMap

Grupo: Serviços baseados no OSM

Descrição: Desenhe linhas, marcadores e textos na camada base do OpenStreetMap, compartilhe e colabore com outras pessoas

Link do projeto: <https://umap-project.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/UMap>

WaterwayMap

Grupo: Serviços baseados no OSM

Descrição: Mapa Web que mostra a toponímia e as conexões dos rios e córregos.

Link do projeto: <https://waterwaymap.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WaterwayMap.org>

waymarkedtrails

Grupo: Serviços baseados no OSM

Descrição: Mapa Web baseado no OSM, para visualizar feições relacionadas a várias atividades ao ar livre, como rotas (incluindo os símbolos). Com visão realista, sombreamento de colinas e relevo.

Link do projeto: <http://waymarkedtrails.org/>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Waymarked_Trails

ROTEADORES

Brouter

Grupo: Roteadores

Descrição: Geoserviço de roteamento para trekking e ciclismo com perfis predefinidos e a capacidade de modificar e carregar perfis personalizados.

Link do projeto: <http://brouter.de/brouter-web/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Brouter>

GraphHopper

Grupo: Roteadores

Descrição: Geoserviço global de roteamento para bicicletas, pedestres e carros, que utiliza o GraphHopper, motor de roteamento de código aberto.

Link do projeto: <https://graphhopper.com/maps>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/GraphHopper>

Komoot

Grupo: Roteadores

Descrição: Geoserviço de roteamento para mountain bikes, bicicletas de passeio e caminhadas, levando em conta o seu nível de condicionamento físico e a elevação.

Link do projeto: <http://www.komoot.de/plan>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Komoot>

Locus Map

Grupo: Roteadores

Descrição: Aplicativo de navegação multifuncional para celular (mobile), que inclui recursos avançados de geolocalização on-line e off-line.

Link do projeto: <https://www.locusmap.app/>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Locus_Map

Mapzen

Grupo: Roteadores

Descrição: O projeto Mapzen mantém uma plataforma de mapeamento acessível, além de componentes principais de plataformas geo, como camadas de dados e mecanismos de busca, renderização e navegação.

Link do projeto: <https://www.mapzen.com>

OsmAnd

Grupo: Roteadores

Descrição: Aplicativo de mapas e navegação para dispositivos móveis, com mapas off-line opcionais e instruções detalhadas.

Link do projeto: <https://osmand.net/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/OsmAnd>

Open Source Routing Machine

Grupo: Roteadores

Descrição: Geoserviço global de roteamento rápido para veículos automotivos.

Link do projeto: <http://map.project-osrm.org/>

Outro(s) link(s): https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Open_Source_Routing_Machine

uNav

Grupo: Roteadores

Descrição: Visualizador de mapas e navegador para Ubuntu Touch (smartphones e tablets com sistema Ubuntu).

Link do projeto: <https://unav.me>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/UNav>

Valhalla

Grupo: Roteadores

Descrição: Roteador global para veículos automotivos, pedestres e bicicletas.

Link do projeto: <https://mapzen.com/projects/valhalla/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Valhalla>

IMAGENS EM NÍVEL DE RUA

KartaView

Grupo: Imagens em nível de rua

Descrição: Plataforma Web colaborativa para compartilhamento de imagens em nível de rua (*Street Level Images*). Nomeado anteriormente como OpenStreetCam.

Link do projeto: <https://kartaview.org>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/KartaView>

Mapilio

Grupo: Imagens em nível de rua

Descrição: Plataforma Web para compartilhamento de imagens em nível de rua (*Street Level Images*), incluindo fotos em 360°. Alternativa livre ao Mapillary.

Links do projeto: <https://www.mapilio.com/> <https://github.com/mapilio>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapilio>

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapilio.app&hl=pt_BR

Mapillary

Grupo: Imagens em nível de rua

Descrição: Plataforma Web colaborativa para compartilhamento de imagens em nível de rua (*Street Level Images*), em que usuários contribuem com fotos que são processadas com IA.

Link do projeto: <https://www.mapillary.com/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Mapillary>

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mapillary.app&hl=pt_BR

Panoramax

Grupo: Imagens em nível de rua

Descrição: Plataforma Web colaborativa para compartilhamento de imagens em nível de rua (*Street Level Images*), alternativa de código aberto ao Mapillary. Permite o envio e a visualização de imagens de rua, com foco na descentralização e em servidores públicos ou comunitários.

Link do projeto: <https://panoramax.fr/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Panoramax>

REPOSITÓRIOS DE ETIQUETAS

TagFinder

Grupo: Repositórios de etiquetas

Descrição: Repositório de etiquetas para descobrir e explorar etiquetas do OSM.

Link do projeto: <https://tagfinder.osm.ch/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/TagFinder>

Taginfo

Grupo: Repositórios de etiquetas

Descrição: Repositório de etiquetas que oferece estatísticas geradas em tempo real, sobre o uso de etiquetas (tags) no OpenStreetMap. Permite analisar quais tags são mais utilizadas, como são aplicadas e em que regiões, servindo de referência para a padronização e a manutenção das boas práticas do mapeamento com OSM.

Link do projeto: <https://taginfo.openstreetmap.org/>

Outro(s) link(s): <https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Taginfo>

FICHA TÉCNICA

Souto, Raquel Dezidério; Fernandes, Artur Barcelos S.; Lima, Gabrielle Toledo; Lopes, Myllene Luiza Vieira; Caetano, Paloma Moreira; Vianna, Tatiana dos Santos S. **Lista dos softwares mais citados na weeklyOSM.** Rio de Janeiro, IVIDES DATA, 23 jul. 2025. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16394057>

Esta lista faz parte da análise que foi realizada com os artigos publicados nos números #272 a #768 (2015 a 2025) da weeklyOSM. Para ver os resultados completos:

Acervo weeklyOSM-stats no GitHub: <https://github.com/raqueldeziderio/weeklyOSM-stats>

Gráficos de softwares e grupos: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15293321>

Licenças: © OSM e OpenStreetMap são marcas registradas. Contribuidores do OpenStreetMap. Licença desta lista: CC BY-SA 4.0. As licenças de softwares citados devem ser verificadas na documentação dos projetos.

DOI 10.5281/zenodo.16394057

